
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 336

DOI 10.5281/zenodo.14849628

Научная статья

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

IMPACT OF THE DIGITAL RUBLE ON THE ECONOMIC SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION

ВДОВИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ,*Северо-Западный институт управления РАНХиГС.***ОЛЕЙНИК НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА,***кандидат экономических наук, доцент,**Северо-Западный институт управления РАНХиГС.***VDOVIN ALEKSANDR SERGEYEVICH,***Northwestern Institute of Management RANEPА.***OLEYNIK NATALIA MIKHAILOVNA,***Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,**Northwestern Institute of Management RANEPА.*

В статье анализируется влияние внедрения цифрового рубля в финансовый сектор государства, раскрываются принципы работы криптовалют и цифрового рубля, дается их сравнительная характеристика, рассматриваются достоинства и недостатки. Выделены сходства и различия между цифровым рублем и криптовалютами. Определено, что цифровой рубль не является криптовалютой в привычном понимании, обосновывается идея о том, что цель использования цифровой национальной валюты отличается от целей, для которых используются криптовалютные активы. Сделано предположение, что введение цифровой валюты в оборот, повысит стабильность и прозрачность экономики, усложнит совершение экономических преступлений, будет способствовать сохранению денежного суверенитета Российской Федерации, что приведет к росту экономической безопасности страны.

The article analyzes the impact of the introduction of the digital ruble into the financial sector of the state, reveals the principles of operation of cryptocurrencies and the digital ruble, gives their comparative characteristics, and examines the advantages and disadvantages. The similarities and differences between the digital ruble and cryptocurrencies are highlighted. It is determined that the digital ruble is not a cryptocurrency in the usual sense, the idea is substantiated that the purpose of using the digital national currency differs from the purposes for which cryptocurrency assets are used. It is assumed that the introduction of digital currency into circulation will increase the stability and transparency of the economy, complicate the commission of economic crimes, and help preserve the monetary sovereignty of the Russian Federation, which will lead to an increase in the country's economic security.

Ключевые слова: цифровой рубль, криптовалюта, цифровые инновации, финансовая безопасность, экономическая безопасность.

Key words: digital ruble, cryptocurrency, digital innovation, financial security, economic security.

Цель данной работы состоит в том, чтобы понять, по какому принципу работает цифровой рубль и какое влияние он окажет на финансовую и экономическую безопасность Российской Федерации. В тоже время проблемой, которую рассматривает данная статья, является то, что некоторые люди ошибочно приравнивают цифровую национальную валюту к криптовалюте, в статье будут рассмотрены принципы работы, сходства и отличия криптовалютных активов и цифровой формы денег.

Одним из важнейших показателей уровня экономической безопасности страны является внедрение цифровых инноваций в финансовый сектор с целью обеспечения устойчивости и повышения конкурентоспособности экономики РФ. Инновацией в финансовом секторе страны можно назвать введение и тестирование цифрового рубля, в современной парадигме мира и рыночных отношений, все большее количество стран испытывает нужду в отказе от доллара, как от основной валюты, в которой проходят расчеты по всем международным сделкам. Введение цифровой национальной валюты должно сократить долю доллара в расчетах между странами и укрепить положение рубля в мировой экономике, что подчеркивает актуальность выбранной темы.

Определение понятия «экономическая безопасность» представлено в Указе Президента РФ от 13.05. 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» – это «состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации». Исследуя взгляды российских ученых на проблематику экономической безопасности и возникновения угроз, отметим труды таких ученых, как Глазьев С.Ю., Сенчагов В.К. [1; 9]. Вопросы внедрения цифровых инноваций в РФ, в том числе запуск цифрового рубля в системе денежного обращения, по мнению Трегуб И.В., это: «... стратегически важное направление развития цифровой экономики, обеспечивающее как повышение эффективности функционирования платёжной системы, так и формирование новых платежных механизмов, которые не зависят от экономических и финансовых международных санкций» [10, с. 139]. Роль цифровых активов в обеспечении финансовой независимости и экономической безопасности подчеркивается Банком России и определяется важнейшим проектом в области цифровизации в перспективе до 2030 г. Правительство России увидело перспективу в этом способе оплаты и, начиная с августа 2023 года, Банк России начал проводить операции с использованием цифровых рублей с привлечением узкого круга клиентов 13 банков [14].

Для полноты понимания сути и особенностей цифрового рубля необходимо понимать принцип работы криптовалюты, а именно: как работает этот способ расчета, какие плюсы и недостатки существуют. Криптовалюта – децентрализованная виртуальная валюта, основанная на математических алгоритмах и защищенная методами криптографии, выпуск которой осуществляется на основе распределенных реестров [4 с. 132]. Главная идея криптовалют заключается в их децентрализации. Все переводы совершаются независимо от банков, государств или любых других компаний, в этой системе нет централизованных посредников, все транзакции происходят напрямую между участниками. Все эти качества обеспечены благодаря использованию сети блокчейн, которая представляет собой распределенную базу данных. Проверкой транзакций занимаются майнеры которые выступают в качестве коллективного нотариуса, который подтверждает подлинность информации в базе данных – блоках, за

это майнеры получают вознаграждение за вычисление, а также получают комиссию за совершенные транзакции [13, с. 277]. Последующий блок будет содержать записи о новых транзакциях и данные о предыдущем блоке [12, с. 42]. Так как информация о блоках находится у всех пользователей сети одновременно, это делает систему устойчивой к сбоям и атакам. А данные, записанные в блоках, являются открытыми, что обеспечивает повышение доверия пользователей. Можно сказать, что блокчейн является «книгой», в которой удаление любой «страницы» приведет к бессвязности данных и будет сразу же обнаружено всеми остальными пользователями сети.

Достоинством такой системы является невозможность изменения данных об операциях, прозрачность всех операций [2, с. 56]. К тому же, криптовалютами могут пользоваться субъекты любой страны и отправлять деньги в любое место без повышенной комиссии и увеличения времени проведения транзакции. Криптовалюты при этом не лишены и минусов: из-за сложной системы они значительно проигрывают в количестве транзакций, которые можно совершить за час; повышенная потребность в электроэнергии для обработки транзакций из-за большого количества высокопроизводительной вычислительной техники.

Многие страны видят перспективу в криптовалюте. Действующий президент Аргентины, Хавьер Милей, активно поддерживает биткойн, рассматривая его как важнейший инструмент в борьбе с коррупцией и неэффективностью централизованных финансовых систем, а также в возможности составлять контракты, в которых цифровые активы выступают в качестве валюты. Федеральная резервная система США рассматривает возможность создания цифрового доллара, а также разрабатывает новые законопроекты, которые направлены на усиление контроля над криптовалютными операциями для защиты инвесторов. В Японии криптовалюта является платежным средством с 2017 года [8].

В РФ отношения, связанные с цифровыми финансовыми активами и цифровой валютой, регулируются Федеральным законом N 259-ФЗ от 31.07.2020. Закон разрешает хранение, покупку и продажу, переводы и инвестирование криптовалюты, а также разрешает майнинг при условии соблюдения законодательства как для физических, так и юридических лиц. Также РФ ввела некоторые ограничения: криптовалюта по законодательству не признается платежным средством, к тому же запрещается проводить операции с криптовалютой вне платформ, которые зарегистрированы на Росфинмониторинге [11]. Данный закон подтверждает заинтересованность правительства России в развитии цифровых активов и контроля над ними. Криптовалюта официально не запрещена и регулируется правительством.

Отметим сходства и различия между цифровым рублем и криптовалютами. Одним из сходств является цифровая природа этих финансов: обе эти формы денег существуют только в электронной среде и требуют технической инфраструктуры для использования. Также сходством является использование технологии распределённых реестров. Распределенный реестр – это база данных, информация в которой синхронизируется между несколькими сетевыми узлами или устройствами. В каждом узле хранится копия всей информации реестра [17].

Главным отличием между криптовалютами и цифровым рублем является отсутствие децентрализации. Это связано с тем, что у цифрового рубля эмитентом является Банк России [5, с. 34], который на вопрос «Чем цифровой рубль отличается от криптовалюты?» дает следующий ответ: «Это принципиально разные вещи. У криптовалюты нет единого эмитента и не существует единого центра, который нес бы обязательства по ней. Цифровой рубль – это национальное денежное средство, форма национальной валюты. Выпускать цифровые рубли будет Банк России» [14]. Второе отличие заключается в том, что у цифрового рубля не будет майнеров, это отличие вытекает из первого, функцию майнера будет выполнять Центральный Банк России.

На данный момент продвижение цифрового рубля происходит поэтапно, сейчас Банк России отработывает с другими банками базовые операции, такие как открытие и закрытие цифровых кошельков, перевод цифровых денег между гарантантами, оплата покупок и услуг по QR-коду. 1 июля 2025 года будет создана инфраструктура для цифрового рубля, что станет испытанием для банковской системы, так как для банков внедрение этой технологии обойдется от 120 до более чем 200 млн рублей, данная цена будет актуальна на начальных этапах, потому что планируется ввести унитарное решение для остальных банков, которое будет дешевле и доступнее для малых банков [7]. Благодаря преимуществам цифровой национальной валюты возможен отток средств с депозитов до востребования, Сбербанк предполагает, что сумма оттока может составить до 4 трлн рублей [3, с. 48].

Введение цифрового рубля повысит финансовую инклюзивность, то есть облегчит доступ к финансовым услугам для разных слоев населения. Также появление цифровой валюты уменьшит количество наличных денег, что снизит расходы на их производство и транспортировку. В результате введения новой технологии также увеличится и безопасность совершаемых сделок. Цифровой рубль даст еще один инструмент для более точного контроля денежной массы, что увеличит эффективность монетарной политики Банка России и повысит контроль за денежными потоками. Данная технология должна сократить количество мошеннических сделок, а также коррупционных денег, благодаря своей прозрачности и открытости. Банк России будет иметь возможность отследить полный путь цифрового рубля, что скажется на сокращении количества нелегальных денег и оборота в теневой экономике.

Рассмотрим, как введение цифрового рубля повлияет на финансовую безопасность домохозяйств, предприятий, регионов, государства. Из-за легкости отслеживания всех транзакций в сети будет улучшена финансовая безопасность отдельного гражданина и домохозяйства, так как работа мошенников будет усложнена. Если злоумышленник попытается принять деньги на свою карту или на карту подставного лица, а потом попытается использовать эти деньги в своих интересах, то силовые структуры смогут быстро отследить транзакцию и найти преступника. Так же будет улучшена финансовая безопасность предприятия – увеличится прозрачность сделок, снизится комиссия, что уменьшит расходы производства. Центробанк заявил, что эквайринг обойдется в 0,3 %, на данный момент карточный эквайринг обходится в 3-3,5 % [15]. Укрепит финансовую безопасность региона, государства – цифровой рубль поможет в сборе налогов, повлияет на снижение количества коррупционных сделок, благодаря прозрачности всех транзакций; воровство из бюджета будет усложнено.

Из вышеизложенного можно утверждать, что введение цифрового рубля позволит РФ вести более эффективную финансовую политику как внутри страны, что благоприятно скажется на национальной безопасности, так и за пределами страны, что позволит уменьшить зависимость национальной валюты от доллара. Уменьшение влияния доллара, является важным аспектом для многих стран, технология цифровых национальных валют слишком нова, не получила широкого распространения. Однако, по внедрению этой технологии выделяется Китай, эта страна в тестовом режиме уже совершила несколько сделок с Объединёнными Арабскими Эмиратами и Таиландом [16]. А также запустил цифровой юань на внутреннем рынке, общий объём транзакций на конец 2021 года составил почти 13,78 млрд долларов США, данное нововведение сказалось на обращении наличных денег, снизив темпы роста М0. [6, с. 55] На примере Китая можно сказать о том, что введение цифрового рубля повысит суверенитет государства и укрепит экономическую безопасность, что соответствует Указу Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», обеспечит формирование устойчивой экономики, поддержки малого и среднего бизнеса, укрепит финансовую систему и борьбу с коррупцией, о чем говорится в Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года.

Таким образом, в перспективе цифровой рубль станет еще одной формой национальной валюты, которая не будет являться заменой безналичным и наличным деньгам. Цифровой рубль хоть и базируется на принципах криптовалюты, но не является ей. Введение цифровой валюты в оборот, происходит для повышения стабильности и прозрачности экономики, сохранения денежного суверенитета РФ, это повысит доверие граждан и субъектов хозяйствования к финансовому сектору страны, а также усложнит совершение экономических преступлений, что приведет к росту экономической и национальной безопасности страны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Глазьев С.Ю. О неотложных мерах по укреплению экономической безопасности России и выводу российской экономики на траекторию опережающего развития. М.: Институт экономических стратегий, Русский биографический институт, 2015. 60 с.
2. Годин В.В., Терехова А.Е. Блокчейн: философия, технология, приложения и риски // Вестник университета. 2019. № 9. С. 54-61
3. Добрышевский С.М., Синельникова-Мурылева Е.В. Правила и внедрения цифрового рубля // Цифровая экономика. 2023. № 8 (30). С. 45-50
4. Егорова М.А., Ефимова Л.Г. Понятие криптовалют в контексте совершенствования Российского законодательства // Lex Russica. 2019. № 7 (152). С. 130-140.
5. Запорожан А.Я. Цифровой рубль ЦБ РФ // Управленческое консультирование. 2021. № 6. С. 32-39
6. Кулева Е.К., Туралева А.И., Калимонов И.К. Китайский опыт создания цифровой национальной валюты // Казанский вестник молодых ученых. 2022. Т. 6. № 4. С. 53-69.
7. Миллионы на внедрение. Во сколько обойдется банкам запуск цифрового рубля // РБК. 2024. URL: <https://www.rbc.ru/crypto/news/6718b36f9a7947d1046b5876> (дата обращения: 08.01.2025).
8. Регулирование крипторынка в 2024 году. Как страны используют криптовалюты // РБК. 2024. URL: <https://www.rbc.ru/crypto/news/66fab47f9a79477686d6101d> (дата обращения: 10.01.2025).
9. Сенчагов В.К. Методология обеспечения экономической безопасности // Экономика региона. 2008. № 3. С. 28-39.
10. Трегуб И.В. Цифровой рубль: сущность и перспективы применения в России / И.В. Трегуб, Е.О. Аксенова // Финансовые рынки и банки. 2023. № 11. С. 131-140.
11. Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 N 259-ФЗ (последняя редакция). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753 (дата обращения: 10.01.2025).
12. Федотова В.В., Емельянов Б.Г., Типнер Л.М. Понятие блокчейна и возможности его использования // European science. 2018. № 1. С. 40-48.
13. Цветкова Л.А. Перспективы развития технологии блокчейн в России: конкурентные преимущества и барьеры // Экономика науки. 2017. Т. 3 № 4. С. 275-296.
14. Цифровой рубль // Центральный Банк России. 2024. URL: https://www.cbr.ru/fin-tech/dr/?utm_source (дата обращения: 23.01.2025).
15. Цифровой рубль: что это и когда он станет доступен // Новости Томского государственного университета. 2024. URL: <https://news.tsu.ru/news/tsifrovoy-rubl-hto-eto-i-kogda-on-stanet-dostupen> (дата обращения: 23.01.2025).
16. Цифровые валюты в международных расчетах: проект mBride // Ассоциация Банков России. 2024. URL: <https://asros.ru/news/opinions/tsifrovye-valyuty-v-mezhdunarodnykh-raschetakh-proekt-mbridge> (дата обращения: 25.01.2025).
17. Что такое технология распределенных реестров и как она применяется в финтехе // Газпромбанк.тех. 2022. URL: <https://www.gazprombank.tech/blog/508> (дата обращения: 25.01.2025).

© Вдовин А.С., Олейник Н.М., 2025.